

**O`ZBEK TILIDAGI O`ZLASHGAN IQTISODIY TERMINLARNING
DERIVATSION XUSUSIYATLARI**

Bekberganova Munira Shokir qizi

UrDU, Lingvistika (ingliz tili) 2-kurs magistri

Annotasiya: Ushbu maqolada pul, hisob-kitob asosida amalga oshiriladigan moliyaviy munosabatlar, moliya-byudjet, g`azna sohalariiga oid terminlarning o`zbek tilida tarkib topishi, shakllanishi va rivojlanishi o`z tarixiy taraqqiyot yo`lini bosib o`tganligi to`g`risida ma`lumot berilgan. Iqtisodiyot terminologik tizimining shakllanishi va rivojlanishida o`zlashgan iqtisod terminlarining o`ziga xoslik kasb etib, tarkib topib, taraqqiy etishi misollar yordamida yoritilgan.

Kalit so`zlar: termin, terminologiya, derivatsiya, moliya-byudjet, vositachi til, so`z o`zlashtirish.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7730136>

Qardosh va qardosh bo`lmagan tillar terminosistemalarining chog`ishtirma-tipologik tadqiqi, ya`ni tillararo chog`ishtirish taraqqiyotining zamonaviy bosqichi lingvistika bilan chambatchas bog`liq. So`nngi yillardagi izlanishlar ingliz tilidagi terminologik tizimlarni chuqur tadqiq qilish bilan cheklanib qolmay, roman-german tillarini, shuningdek, turli tuzilishga ega slavyan, turkey tillarni ham chog`ishtirma tahlilga jalb qilmoqda. Bu esa etnik xususiyatga ega bo`lgan til hodisalarini va terminosistemalar tarkibini hamda ularda mavjud bo`lgan ortiqcha termin elementlarini tilshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qiladi.

Mutaxasis tomonidan terminologiya sohasidagi bilimlarning to`g`ri o`zlashtirilishi va savodli qo`llanishi tilshunoslikni rivojlantirishdagi muhim omillardan biri hisoblanadi. Ingliz va rus tillaridagi iqtisodiyot sohasida qo`llaniluvchi maxsus bazaviy terminlarning chog`ishtirib o`rganilishi, o`zaro qardosh bo`lmagan xalqlarning tafakkur mahsulini ochib beradi. Bu zamonaviy ingliz tilida o` ifodasini topgan qiziq bir o`ziga xoslik belgisini aniqlashtiradi.

“Kazna” (g`azna) leksemasi interlingval iqtisodiyot terminlariga qiziqarli misol bo`la oladi. Lingvistik nuqtai nazardan rus tilida “kaznacheystvo” so`zidan kelib chiqish tarixi qiziq: u “kazna” so`zidan yasalgan bo`lib, M.Fasmerning etimologik lug`atida uning turkey tillardan o`zlashtirilgani aytiladi.

E`tiborlisi shundaki, qadimgi ingliz tilida ham, qadimgi rus tilida ham treasure-kazna terminlari o`zlashma bo`lib (ingliz tiliga eski fransuz tili orqali lotin tilidan, rus tiliga turkey tillar vositasida arab tiliga o`zlashgan), o`zining konseptual va semantic ma`nosini saqlagan.

Xorijlik hamkorlar bilan doimiy aloqalar, O`zbekistonning jahon iqtisodiyotiga integratsiyasi iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy terminologiyaning tarqoqlashuviga olib keladi. Ayniqsa, so`nngi o`n yillikda yangi so`zlarning faol kirib kelishi va joriy qilinishi ushbu fikrni tasdiqlaydi.

O'zbek tilida "shaxs" tushunchalar kategoriyasini ifodalovchi va -er, -or qo'shimchalari orqali iqtisodiyot sohasidagi shxsn anglatuvchi ko'plab nomlar o'zlashgan so'zlardir:

- a) lotin tilidan rus tili orqali (ayni vaqtda mazkur terminlar rus tilining o'zi uchun ham yevropa tillari orqali o'zlashgan bo'lib, rus tilining fonetik, grafik, morfologik xususiyatlariga moslashgan): *auditor (auditor)*;
- b) bevosita roman-german tillaridan, xususan, ingliz tilidan o'zlashgan. Masalan: sponsor (sponsor); diler (dealer); menejer (manager);

Ma'lumki, iqtisodiyot sohasiga G'arbiy Yevropa tillaridan o'zlashgan terminlarning katta qismi o'zbek tiliga vositachi rus tili orqali kirib kelgan. Bu uchinchi til sifatida o'zbek tiliga-iqtisod sohasi terminologik birliklarning fonetik, grafik jihatdan barqarorlashgan natijalarini o'zlashtirish yo'li bilan jahonga integratsiyalashuv jarayonida yuz beradi. Bunga deyarli tarkima hamda semantic kalka usullari xizmat qiladi.

O'zbek tilida terminlarning hosil bo'lishi va iqtisodiyot terminologik tizimining, xususan, iqtisodiyot sohasining shakllanishi rus va ingliz tilidagi termin hosil bo'lishidan farq qiluvchi o'ziga xoslikka ega. Bular:

1. Vositachi til-odatda rus tili orqali lotin, qadimgi grek, roman-german, rus tillaridan o'zlashgan yoki mustaqillik davridan keying to'g'ridan-to'g'ri o'zlashgan terminlar. Masalan: *import (import), inflation (inflyatsiya), option (opsiya), pension (pensiya), subvention (subventsiya)*. Rus, arab yoki fors tillaridan o'zlashgan terminlar: masalan: *finans, finansist, ekonomika, economist, dezinflyatsiya*.
2. Tarjima terminlar. Masalan ingliz tilidan o'zbek tiliga, bunda:
 - a) faqat o'zbek tiliga oid terminlar amal qiladi; *mahalliy byudjet, aylanma kassa, byudjetlarning darajasi, maxsus g'azna hisobraqami*.
 - b) o'zlashgan termin va iqtisodiyotga oid o'zbekcha termin birgalikda sinonim sifatida amal qiladi; *budget deficit-byudjet taqchilligi, finance-moliya, treasure account-g'azna hisob raqami*.

O'zlashgan tushuncha deganda o'zbek tiliga avvaldan arab yoki fors tillaridan o'zlashgan va ayni vaqtda retsipient tilning fonetik, grafik, morfologik xususiyatlariga moslashgan holda o'zbek tilining lug'at tizimidan barqaror o'rin egallagan terminlar nazarda tutiladi. *Property-mulk; price-narx; shaotage-kamomad*.

3. Yevropa tillaridan terminlar tarjimasi ko'pincha so'z birikma shaklida, ya'ni so'zni izohlash orqali amalga oshiriladi. Bunday ko'p tarkibli birliklar bir tarkibli birliklar singari o'zbek tilida faol qo'llaniladi.

XX asrda o'zbek iqtisodiyot terminologiyasi tadqiqi bo'yicha sezilarli ishlar olib borilgan bo'lib, binobarin bu ishlar o'zbek terminologiyasining shakllanishiga aynan rus tilining ta'siri sezilarli darajada yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. Chunonchi, ko'rib chiqilayotgan faoliyat sohalarida analogik terminologik tushunchalar mavjud emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Тасев С.Б. Терминология консервной промышленности: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Л., 1975. –С. 22.; Сперанская Н.Н. Лесохозяйственная терминология: Дисс. ...канд. филол. наук. – Л., 1984. – 197 с.

2. Кутарева Л.В. Лексико-семантический способ образования научно-технических терминов // Вопросы общего и славянского языкознания. – Днепропетровск, 1976. – С.124-129.
3. Сербиновская Н.В. Формирование и развитие терминологического поля “маркетинг” в русском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук.-Ростов-на-Дону, 2008.-25с.
4. Сараева, D. (2020). Linguistic peculiarities of medical terminology.
5. Сапаева, Д. Н. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИК ТЕРМИНОЛОГИЯСИДА МЕТОФОРИК КЎЧИМ. In *КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* (pp. 41-45).

